

TURIZM IQTISODIYOTNING DRAYVER SOHALARIDAN BIRI

Jumanova Zilola Tuychiyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Ekonometrika kafedrası PhD, katta o'qituvchi

Sur'atova Mohiraxon Shavkat qizi
2-kurs magistri

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turizm sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati va uning "drayver" (turtki beruvchi) soha sifatidagi roli tahlil qilinadi. Turizmning multiplikativ ta'siri, pandemiya davridagi moslashuvchanligi, ichki va xalqaro turizmning iqtisodiy o'sishga ta'siri, shuningdek, turizm bilan bog'liq bo'lgan sohalarga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlar o'rganilgan. Maqolada, shuningdek, turizmning jahon iqtisodiyotidagi ulushi va uning rivojlanish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, iqtisodiyot, drayver soha, multiplikativ ta'sir, pandemiya, ichki turizm, xalqaro turizm, infratuzilma, bandlik.

Аннотация. В данном тезисе анализируется значение сферы туризма в экономике и ее роль в качестве «драйверной» (движущей) отрасли. Исследуется мультипликативный эффект туризма, его устойчивость во время пандемии, влияние внутреннего и международного туризма на экономический рост, а также положительное воздействие на связанные с туризмом отрасли. В работе также освещается доля туризма в мировой экономике и перспективы его развития.

Ключевые слова: туризм, экономика, драйверная отрасль, мультипликативный эффект, пандемия, внутренний туризм, международный туризм, инфраструктура, занятость.

Abstract. This thesis analyzes the importance of the tourism sector in the economy and its role as a "driver" industry. The multiplicative effect of tourism, its resilience during the pandemic, the impact of domestic and international tourism on economic growth, as well as the positive effects on sectors related to tourism are studied. The paper also highlights the share of tourism in the global economy and its development prospects.

Keywords: tourism, economy, driver sector, multiplicative effect, pandemic, domestic tourism, international tourism, infrastructure, employment.

Turizm faoliyati iqtisodiyotda eng tez eguluvchan, sezuvchanligi yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Turizm faoliyati atrof-muhit, ekologiya, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiyotda muhim o'ringa ega. Shuningdek, har qanday iqtisodiyotda inqiroz holatidan o'zining avvalgi holatiga tezlikda erishadigan soha ham turizm sohasidir. Ko'plab xorijiy tadqiqotlarda turizmning bu xususiyati asoslangan (Gossling, Scott, & Hall¹, 2021; Pham, Dwyer, Su, & Ngo, 2021).

Turizmni iqtisodiyotdagi o'rnini baholash doimiy tarzda ilmiy tadqiqotlar uchun obyekt bo'lib² xizmat qilgan. Drayer(2006), Peter Forsyth(2014), Liu(2010), Blake(2003)lar o'z tadqiqotlarini turizmni iqtisodiyotdagi ulushini kengaytirish masalalariga bag'ishlagan. Mazkur tadqiqotlarda turizmni butunlay to'xtatilishi yoki qisman cheklanishi iqtisodiyotni qanchalik tebranishiga olib kelishi tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot natijalari Pandemiya paytida o'z tasdig'ini topib, turizm rivojlanib borgani sayin iqtisodiyot ham barqaror sur'atlarda o'sishi tasdiqlangan.

Canh va Thanh (2020) ilmiy izlanishlarida 79 davlatdagi ichki turizm xarajatlari va yalpi ichki mahsulot o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib³, tashqi turizm ichki turizmdan ko'ra iqtisodiy o'sishga ko'proq rag'batlantirilishi aniqlangan.

¹ Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., ...

² http://www.tumgik.ru/images/files/RASPISANIYE2021/annotacii%20k%20rab%20prog/anotatsia_2021.pdf

³ ИТОГ МД Гос.управление туризм...

Lekin, ichki turizm ham iqtisodiyotning rivojlanishiga qisman turtki beradi, xususan, pul aylanish tezligi⁴ ortadi. Insonlar bir joydan ikkinchi joyga borishganda albatta turistik mahsulotlarni xarid qilishi, transportdan foydalanishi ortadi.

Turizm industriyasi – murakkab, katta daromadli soha bo‘lib, jahon iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarini rivojlanishiga rag‘batlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadigan salmoqli tarmoqdir. Turizm bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning katalizatori bo‘lib, aholi turmush darajasining madaniy jihatdan oshishiga, dunyodagi davlatlar va mintaqalarning rivojlanishiga madaniy jihatdan bevosita va bilvosita yordam ko‘rsatadi. Bunda ziyorat turizmining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. U iqtisodiyotni rivojlantirish bilan birga mahalliy aholining bandligini ta’minlash, shu orqali turmush darajasini yaxshilash, xorijiy turistlarni jalb qilish, yurtimizni dunyoga tanitish, qadimiy shaharlarimiz va tarixiy yodgorliklarimizni asrab-avaylash kabi xayrli ishlarga salmoqli hissa qo‘shish imkoniyatini⁵ kengaytiradi.

Turizm multiplikatori – turistik xarajatlarning ortishi yoki kamayishi natijasida yalpi hududiy mahsulotning qancha miqdorga o‘sishi yoki kamayishini ko‘rsatuvchi sonli koeffitsiyentdir. Turizmni rivojlantirish orqali turli xil turdosh tarmoqlarning o‘shishini sezilarli darajada rivojlanishini multiplikativ (iqtisodiy va ijtimoiy) samaraga erishish imkonini berishini aniqlash mumkin. U turizmga turdosh bo‘lgan quyidagi tarmoqlarning o‘shishini rag‘batlantiriladi:

- transport infratuzilmasi (avtomobil va temir yo‘llar, aviatashishlar);
- agrosanoat majmuasi (qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat sanoati va umumiy ovqatlanish);
- axborot-telekommunikatsiya tizimlari, jumladan, internet-marketing, onlayn-bronlash, telefon, mobil aloqa va shu kabilar;
- turistik-rekreatsion majmua va rekreantlarga sog‘lomlashtirish, dam olish xizmatlarini ko‘rsatish;

- energetika va kommunal tizimlar tomonidan turistik-rekreatsion majmualarga uzluksiz energiya va kommunal xizmatlar ko‘rsatish⁶;

- ta’lim muassasalarida turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi.

Ko‘rinib turibdiki, hududda turizm rivojlanishining multiplikativ samarasini baholashga oid yondashuvlarni aniqlash dolzarb hisoblanadi. Turizm resurslari yordamida turizm faoliyatining multiplikativ jarayoni iqtisodiyotning turli sohalari ziyorat turizmining ta’siri va daromadlilikini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, kelib chiqishi turlicha bo‘lgan xarajat ko‘rsatkichlari bilan izohlanadi. Multiplikativ samarani aniqlash qoidasiga ko‘ra turistlar tomonidan qilingan xarajatlarga ko‘paytirilishi lozim bo‘lgan koeffitsiyent mavjud.

Iqtisodiyotning turizm tarmog‘i rivojlanishidagi eng muhim omillar tabiiy-rekreatsiya va tarixiy-madaniy imkoniyatlardir. Boy madaniy va tabiiy salohiyatning mavjudligi, hattoki iqtisodiy rivojlanmagan mamlakatlarga ham turizmni rivojlantirish sohasida faol davlat siyosatini olib borish sharti bilan jahon turizm bozorida muhim mavqega ega bo‘lish imkoniyatini beradi.

Ushbu siyosatning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: sayohatchilarning huquqlarini, ichki turizm mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning manfaatlarini himoya qilish, ichki va tashqi turizmni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash. Bunday qo‘llab-quvvatlash shakllari turistik infratuzilmani shakllantirishga yo‘naltirilgan to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar, kadrlar tayyorlash xarajatlari, milliy turistik mahsulotni jahon bozoriga chiqarishni reklama va axborot bilan ta’minlash, investitsiyalarning kirib kelishini, ichki va tashqi turizmni rivojlantirishni rag‘batlantiruvchi soliq, bojxona imtiyozlaridir.

Bizning fikrimizcha, to‘rtta ta’siri bilan birga moliyaviy ta’siri ham kengaymoqda. Turizm rivojlanishi investitsiyalarning, qurilish sohasining, transport infratuzilmasi, bandlik, valyuta tushumlari, import va soliq tizimini o‘zida mujassamlashtiradi.

⁴ <https://smarteka.com/uploads/files/2021/09/27/251bbe35-cba5-4b3f-a2cd-89cbaba3243fa6812597-e7d5-4890-91c7-652ca6e00fb7.pdf>

⁵ https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12225_1_8DDFD06F83BAAB5ED44BD161EA9D93DC0AD4E0C3.pdf

⁶ https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12225_1_8DDFD06F83BAAB5ED44BD161EA9D93DC0AD4E0C3.pdf

Ayrim tadqiqotchilar turizmning ijobiy ta'siridan tashqari negativ ta'sirlari borligini ham tadqiq qilishgan. Xalqaro iqtisodiyotda turizmni o'rnini belgilab beruvchi to'qqizta asosiy xususiyat:

jahondagi yalpi mahsulotlarning ishlab chiqarishini 5 % to'g'ridan to'g'ri qo'shilgan qiymatga yaratadi;

xalqaro bandlikda 7 % ulushga ega;

jahon iqtisodiyoti eksportida energetika, kimyo mahsulotlari, avtomobilsozlik sanoatidan keyingi to'rtinchi o'rinda turuvchi soha hisoblanadi;

turizm faoliyatidagi yalpi ishlab chiqarish 1.5 trillion AQSh dollaridan ortgan;

jahondagi xizmatlar eksportida 30 % qismi turizm mahsulotlariga to'g'ri keladi;

jahondagi umumiy eksportning 6 % turizmga bog'liq;

2023-yilda umumiy turistlar soni 1.8 mlrdga yetdi;

dunyodagi 150 ta davlatda turizm faoliyati iqtisodiyotdagi asosiy beshta sohadan biri hisoblanadi;

rivojlangan davlatlar va rivojlanayotgan davlatlarda valyutaning uchdan bir qismi turizm sababli keladi.

Turizm sababli aeroportlar yoki vokzallar ta'mirlanadi yoki quriladi, transportlar tezligi va infratuzilmasi takomillashtiriladi, yo'llar va ularning atrofi yaxshilanadi, turizm obyektlarning atrofidagi ekologik holat va ularga tutash infratuzilma ko'proq daromad oladi. Mazkur holat yuqoridagi jahon turizm tashkilotining turizmni iqtisodiyotdagi o'rnini ifodalovchi gipotezasining mantiqiy davomi bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Shodiev X. va Xabibullaev I. Statistika: darslik//– T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2019.-454
2. G'oyibnazarov B.K., Kolonova L. Ijtimoiy soha iqtisodiyoti. - T.: 2007.–106 b.
3. A.X. Pardayev, A.N.Norchaev. Xalqaro turizm. -Darslik. – T.: TDIU, 2010 y -260 b.
4. D.M.Demioz and S.Ongan (2005), The contribution of tourism to long run Turkish economic growth, Ekonomicky Casopis, 9, pp. 880-894